

ADABIY PORTRETDA IJODKOR OBRAZINING IFODALANISHI**Nazarova Dilnavoz Tuymurodovna**

Buxoro davlat universiteti doktoranti

Email: nazarovadilnavoz@gmail.com

Tel: 99 350-88-52

Annotatsiya. Ushbu maqolada adabiy portrety janri va bu orqali muallif obrazining ifodalanishi tahlil qilingan. Bunda ijodkorning ruhiy olami va tafakkuri jihatdan yozuvchi va shoirlarning har birida o'zgachalik borligi asoslangan. Mualliflarning asarlari qahramonlari va o'zlarining hayoti va ijodi qiyosiy jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: adabiy portret, biografik asar, realizm, milliy ruh, falsafa, lirika

Аннотация. В статье анализируется жанр литературного портрета и воплощение образа автора через него. В основе анализа лежит тот факт, что каждый писатель и поэт индивидуален с точки зрения духовного мира и мировоззрения творца. Герои произведений авторов, а также их собственная жизнь и творчество изучаются в сравнительном плане.

Ключевые слова: литературный портрет, биографическое произведение, реализм, национальный дух, философия, лирика

Adabiy portret — bu badiiy tanqid va adabiyotshunoslikda shakllangan o'ziga xos janr bo'lib, u ijodkor shaxsining ruhiy dunyosini, estetik qarashlarini, ijodiy uslubini, hayotga bo'lgan munosabatini tahlil etadi. Adabiy portret shunchaki biografik tasvir emas, balki ijodkor shaxsining ma'naviy qiyofasini, ruhiy kechinmalarini badiiy tahlil orqali ochish vositasidir. Adabiy portret — bu ijodkor qalbini badiiy haqiqat orqali ifodalash san'atidir. Bunda biografik ma'lumotlardan farqli ravishda asar yaralishiga turtki bo'lgan voqelik, badiiy niyat hosilalari, badiiy yaratuvchanlikdagi ijodkorning ruhiy psixologik holati, asar materialini san'at namunasiga aylantirish yuzasidan ijodkor kechinmalarini o'zida mujassam etgan individual masalalar qamrab olinadi. [1:51-58] Adabiy asarlarni portretsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Turli adabiy avlod va janrlarda badiiy uslublar, uslublar va adabiy yo'nalishlarning o'zgarishi bilan o'zgaradi. Adabiy taraqqiyotning turli bosqichlarida, turli daqiqalarida, portrat o'zining g'oyaviy tarkibiga qarab o'ziga xoslik bilan ajralib turadi. O'zbek adabiyotida adabiy portret janrining shakllanishi XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda millatning uyg'onish davrini boshidan kechirgan Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy kabi ijodkorlarning shaxsi va ijodi atrofida yangi adabiy-estetik qarashlar yuzaga keldi.

Cho'lpon portreti o'zbek adabiyotida ozodlik, vijdon va milliy o'zlik timsoli sifatida shakllandi. Cho'lpon obrazida shaxs va millat dardining uyg'unligi, ruhiy noziklik va ijtimoiy mas'uliyat o'z ifodasini topgan. Cho'lponning she'riyati va nasriy asarlarida ijodkor o'z obrazini xalq dardi, milliy iztirob va insoniy g'urur bilan uyg'un holda ifoda etadi. U uchun ijod — bu erkinlik uchun kurash shakli, so'z esa ma'naviy quroldir. Shoir "so'z — qalbning yuragi" deb hisoblaydi. Shuning uchun Cho'lpon portreti, avvalo, ichki kurash, milliy uyg'onish va ijodiy jasorat timsolidir. U qiyin davrda yashashga qaramay o'z orzu umidlarini, istaklarini she'rlari va nasriy asarlarida oshkora bayon etdi. Uning har bir lirik qahramon va obrazlarida Cho'lponning o'zigagina xos bo'lgan so'zlar va kechinmalar bor edi. Ona vatanga bo'lgan muhabbati, din va e'tiqodiga bo'lgan hurmati – bularning barchasi go'yoki Cho'lponning qalbida ko'rinayotganday tuyuladi. Cho'lpon she'rlaridagi qamrovi keng bo'lgan mavzu bu bevosita vatan va uning ozodligi mavzusi, bo'lib uning "Kuz" she'rida esa, G'arb va Sharq o'rtasidagi urushning ayanchli tasviri aks ettirilgan she'rida ko'm- ko'k bargning kuzda sarg'ayishi tutqun Sharqni aytsa, ko'zi qonga to'lgan, bo'ron kabi bostirib kelyotgan G'arbni nazarda tutadi. Shoirning bevosita vaziyatni kuz sifatida tasvirlashi ham bejizga emas, g'arbning bosqini ko'm- ko'k yoz bargini, misoli kuz kabi sarg'aytirib xazon qilib to'kdi.

*Ko'm-ko'k ekan sarg'aydilar yaproqlar,
 Og'riq, mag'lub, tutqun Sharqning yuzidek.
 Bo'ronlarning ko'zlari kim o'ynoqlar,
 G'olib g'arbning qonga to'lgan ko'zidek.*

Shoir keyingi misralarda esa qora bulut G'arb esa, Sharqqa parda singari yopganini, G'arbning lashkari, zahar botirilgan o'qlarini bamisoli yoz kabi porlayotgan Sharq insonlari ko'ksiga qadaganini, keyingi misrada Sharqqa balo kelganligini hattoki qarg'alar ham sezgandek qator-qator bo'lib o'tishi (azaldan qarg'alar to'dalashib osmondan uchib o'tishi xosiyatsizlik belgisi sifatida qaralagan). Odamlarning tutqunlikdan ichidan ezilganligi, jonlililar ya'ni, tiriklarning ko'pi so'ngi tun kunini kutishi aks ettirilgan. Cho'lpon she'riyati mazmunan boy va shaklan go'zal. Cho'lpon she'riyatining asosiy xususiyatini erksevarlik, millatparvarlik, haqqoniylik va xalqchilik, g'oyaviy aniqlik va badiiy go'zallik singari fazilatlar tashkil etadi.[3:166] Shoir asarning shakl va mazmuniga doir barcha unsurlarini qunt bilan ishlab, ularga jilo va sayqal beradi. Bunda shoir til imkoniyatlaridan ustalik bilan foydalanadi. Shuning uchun ham Cho'lpon she'rlari tilning aniq-ravonligi obrazli va jozibadorligi maftun etaShu sababli she'rlari jonli, nasriy asarlaridagi voqealari hayotiylikni aks ettiradi. Uning qiyofasi va ichki olami uyg'un tarzda muallif portretini namoyon qiladi.

Abdulla Qodiriy portreti esa boshqa yo'nalishda namoyon bo'ladi. U o'zining "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarida millatning o'tmish hayoti, tarixiy iztiroblari va ijtimoiy ziddiyatlarini chuqur tahlil etadi. Shu orqali yozuvchi o'z qalbini xalq taqdiriga bog'laydi. Qodiriyning har bir qahramoni yozuvchining o'z ruhiy izlanishlarining in'ikosidir. U o'z asarlari orqali ijodkorning jamiyat oldidagi mas'uliyatini namoyon etadi. Qodiriy portreti realizm asosida qurilgan, ammo u real hayot orqali insonning ma'naviy olamini yoritadi. Qahramonlari xalqni Qodiriy nomidan uyg'otish uchun so'zlayotganday bo'ladi. Ayniqsa, qahramonlar o'rtasidagi dialoglar obrazlar ichki olamini anglashda, muallifning maqsadini anglatishda katta ahamiyatga ega. Jumladan, "O'tgan kunlar" romanidagi Yusufbek Hoji va Otabek kabi qahramonlar tilidan aytilgan gaplar Qodiriyning o'y xayollarini ochiq oydin naomoyon etadi. Xalqning birlashuvi, vatan tinchligi va milliy o'zlikni anglash to'g'risidagi fikrlari to'g'ridan to'g'ri Qodiriyning qarashlarini ifoda etadi. "Mehrobdan chayon" asarida ham Qodiriyning "men"i yaqqol seziladi. U duch kelgan qiyinchiliklar, ikkiyuzlamachiliklar va nohaqliklar tarixiy romanga ishqiy voqealarni singdirish orqali yuzaga chiqarilgan. Anvarning tug'ilishidan kamolotga yetgungacha bo'lgan hayotini aks ettirgan voqealarning barchasi muallif obrazini yanada yaqinroq tanishtiradi. Ijodkor yirik asarlar bilan birga hikoyalar va qissalar ham yozgan. E'tiborlisi uning tahallulari turli xilda bo'lgan. Masalaan, Abdulla yirik asarlari to'liq yetib borgunga qadar ham Julqunboy nomi xalq orasida mashhur bo'lgan. Kuzatishlardan ma'lum bo'ldiki, turli nashrlarda har xil imzolar bilan yozilgan birorta asar yo'qki, unda kulgi, tanqid va yo bittagina bo'lsa-da, o'tkir so'z, qochirim ibora bo'lmasa. Qodiriygagina xos nodir jumlar, tesha tegmagan iboralar, maqol va matallar bu jajji asarlarga yanada jozibadorlikbag'ishlagan. Muhimi shuki, boshqalar tilda qo'pol, uyatsiz bo'lib yangraydigan so'kish va haqorat so'zlari ham Ovsar yoki Dumbul, Kalvak feletonlarida o'ziningdag'al ma'nosini biroz o'zgartiradi, o'quvchi qulog'iga yoqimli eshitiladi. Abdulla Qodiriyning insoniyligi, qalbining pokligi asarlaridagi adabiy portretlardan yaqqol seziladi. U yaratgan adabiy portretlar orqali hali hanuz Qodiriy siymosini anglaymiz.

Oybek ijodida adabiy portretning yana bir yangi bosqichi kuzatiladi. Uning "Navoiy" romani o'zbek adabiyotida tarixiy portret janrini yuksak bosqichga olib chiqdi. Oybek bu asarda Navoiy timsolida nafaqat tarixiy shaxsni, balki ideal ijodkor obrazini yaratdi. Oybek uchun Navoiy — inson va ijod uyg'unligining, ruhiy poklik va adolatparvarlikning timsolidir. Oybekning o'zi ham bu asar orqali o'z ma'naviy qiyofasini, hayot falsafasini ko'rsatgan. Aksariyat asarlarda Navoiy faqat shoir sifatida tasvirlansa, Oybekning "Navoiy" romanida esa Navoiyning boshqa qirralari ham

chuqur o'rganishlar asosida birma-bir yozib o'tilgan. . Shuning uchun "Navoiy" romani nafaqat Navoiy haqida, balki Oybekning o'z ijodiy portreti sifatida ham qabul qilinadi. 1940 yilda chop etilgan "Qutlug' qon" romani badiiy jihatdan yetuk asar. Unda mamalakat otmishidagi hayot haqiqati mohirona ko'rsatilgan. O'zbek xalqining 1917-yil to'ntarish arafasidagi og'ir hayoti, ozodlik yo'lida olib borgan kurashlari keng va atroflicha tasvirlangan. Romanning bosh qahramoni Yo'lchi yangi hayot kurashchisi sifatida shakllana boshlagan o'zbek mehnatkashi obrazidir. U dinamik tarzda tadrijiy o'sishda aks ettirilgan."Qutlug' qon" romanida xotin qizlarning rang-barang obrazlari berilgan. Ular orasida ayniqsa, Gulnor timsoli alohida ajralib turadi. Adib Gulnor obraziorqali xotin qizlarning achchiq taqdirini, fojeali qismatini umumlashtirib tasvirlab bergan. Romanda Shoqosim, Qoratoy, O'roz, Shokir ota, Qambar, Yormat, Unsin kabi obrazlar ham jonli, to'laqonli bo'lib chiqqan. Romanda, ayniqsa, Mirzakarimboy obrazi ustalik bilan puxta ishlangan."Qutlug' qon" romanitil va badiiy mahorat jihatidan ham g'oyatda diqqatga sazovor. Asarda adib obraz yaratishda psixologik tahlil san'atidan, xalq tili boyliklaridanustalik bilan foydalanganBundan tashqari shoir sifatida yozgan she'rlari Oybekning lirikadagi o'rnini ko'rsatish bilan birga uning ruhiy holatini, ichki dunyosi go'zalligini ifoda etadi. Oybek she'rlarida o'zgacha sokinlik, ayniqsa, tabiat to'g'risidagi takrorlanmas peyzajlar bilan boyitilgan loirik asarlari ajib kayfiyat bilan yozilgan. Ularning barchasida Oybekning o'ychan, xayollar bilan band qiyofasini ko'ramiz.

Abdulla Qahhor asarlarida esa ijodkor obrazining boshqa — ijtimoiy tanqidiy tomoni yoritiladi. U badiiy portretni psixologik tahlil bilan uyg'unlashtiradi. Qahhor uchun ijod — bu haqiqatni aytish jasorati. "San'at haqiqatni yashirmaydi, balki uni ochadi" — degan qarash yozuvchining butun ijodiy tamoyilini ifodalaydi. "Yozuvchining qulog'i hamisha xalqning ko'ksida bo'lishi, uning qalbidagi hayajonni darhol sezishi, ilg'ab olishi, shundan ilhomlanishi, asarini mana shu ilhom, kuchli ehtiros bilan yozishi kerak. O'shanda yozuvchi xalqning tili uchida turgan gapni aytadi, xalq dilining tarjimoni bo'ladi"[2:14].Uning "O'tmishdan ertaklar", "Anor" kabi hikoyalarida yozuvchi o'zini jamiyatdagi nohaqliklarga befarq bo'lmagan kuzatuvchi sifatida ko'rsatadi. Qahhor portreti orqali o'zbek yozuvchisining tanqidiy tafakkuri, realistik qarashlari ifoda topadi. Yozuvchi biografiyasida uchraydigan muhitning u yaratgan asarlarga ko'chishi, ushbu asarlarda ma'lum davrga xos urf-odat, an'analar, ijodkor turmush tarziga xos madaniy unsurlar badiiy asarda biografik xronotopni yuzaga keltiradi. O'tmish haqidagi hikoyalari ichida "O'g'ri" alohida ajralib turadi. Juda ixchamligi, soddaligi, psixalagiya xarakteristikalarining aniqligi, detallarining yorqinligi,tilining rangdorligi, g'oyaviy umumlashmalarning kuchi bilan bu hikoya

haqiqiy ravishda kichik epik formalarga realizmning tashqan ifodalagan ajoyib namuna bo'lib qoldi. Hikoyada voqea shu qadar jonli gavdalantirilganki, o'quvchi o'tmishda dehqon boshida singan tayoqlarning qasir-qusurini aniq eshitayotgan bo'ladi. Hikoyada quruq nasihat, ensani qotiruvchi ditaktika, zeriktiradigan bayon yo'q, g'oya to'laligicha asarning to'qimasida singib ketgan. Badiiy asarga biografik xronotop nuqtai nazaridan yondashish asar koloriti orqali ifodalangan mohiyatni belgilashga yo'l ochadi. Shuningdek, adabiy portret janrining zamonaviy bosqichida ijodkor obrazining ifodalanishi psixologik va madaniy kontekst bilan boyimoqda.

Zamonaviy adabiyotshunoslik ijodkor shaxsini tahlil etishda psixolingvistik va biografik metodlarni birlashtirmoqda. Bugungi tahlillarda ijodkor shaxsining ruhiy kechinmalari, individual uslubi, tafakkur tili va ijodiy muhitning ta'siri birgalikda o'rganiladi. Bu esa adabiy portretni yanada chuqurroq talqin qilish imkonini beradi. Adabiyotshunos olimlar I. Haqqulov, N. Karimov, A. Rustamov va boshqalar adabiy portretni milliy adabiy tafakkurning ajralmas qismi sifatida baholaydilar. I. Haqqulov ta'kidlaganidek, "adabiy portret — bu ijodkor ruhining tarixiy manzaradagi ko'zguvidir". Shu bois, har bir portret asari orqali biz nafaqat ijodkorni, balki o'sha davr jamiyatining ruhini, ma'naviy muhitini, badiiy tafakkur darajasini ham anglaymiz.

Adabiy portretning o'ziga xosligi shundaki, unda so'zlovchi va tahlil qilinayotgan shaxs o'rtasida o'zaro ruhiy muloqot mavjud. Portret muallifi tahlil qilayotgan shaxsni "tashqaridan" emas, balki "ichkaridan" his etadi. Har qanday adabiy portret — bu ijodkorlar o'rtasidagi ichki suhbatdir. Shu jihatdan, o'zbek adabiyotidagi portret janri nafaqat badiiy, balki falsafiy mazmunga ega bo'lgan tahlil maydonidir. Xulosa qilib aytganda, adabiy portret janri orqali ijodkor obrazining ifodalanishi o'zbek adabiyotida rang-barang shakllarda namoyon bo'ladi. Cho'lponning lirizmi, Qodiriyning realizmi, Oybekning falsafiy tafakkuri va Qahhorning tanqidiy realizmi — bularning barchasi ijodkor ruhining badiiy ko'rinishlaridir. Adabiy portret — bu ijodkor qalbining hayotga, jamiyatga, va insoniyatga bergan javobidir. Shunday qilib, adabiy portret nafaqat adabiyot tarixining bir janri, balki milliy ruhiyatni anglash vositasidir. U orqali biz ijodkorni, uning davrini va o'zlikni bir butun holda tasavvur etamiz. Har bir adabiy portret — bu millat ma'naviyatining badiiy ifodasi, inson ruhining tarixdagi izidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduhaamidova X . Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.

2. A.Qahhor. Ijodiy faollik va jasorat haqida. 1962-y. Ziyoz.uz.
3. Mirzayev, "XX asr O'zbek adabiyoti". "Yangi asar avlodi", 2005. 4.arxiz.uz.
5. Yo'ldoshev, Q. XX asr o'zbek adabiy tanqidchiligi. – Toshkent: Universitet, 2004.
6. Ahmedova, M. Adabiy portret janrining o'zbek adabiyotidagi taraqqiyoti. // *O'zbek tili va adabiyoti*, 2015, №3.
7. Jo'raeva, G. Adabiy portretda shaxs psixologiyasining badiiy ifodasi. – Toshkent: TDPU ilmiy maqolalar to'plami, 2019.
8. Omonov, N. Ijodkor shaxsning badiiy talqini (Cho'lpon va Qodiriy misolida). Toshkent: Fan, 2016.